

ARXITEKTURA MADANIYATINING RIVOJLANISHI VA UNING
TIL TIZIMADAGI LINGVISTIK TAHLILI

Raxmatullayeva Nigora Erkinpo‘latovna

Namangan davlat texnika universiteti

qoshidagi akademik litsey o‘qituvchisi

nigora@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada arxitektura madaniyatining tarixiy rivojlanish bosqichlari hamda uning til tizimida aks etishi lingvistik nuqtayi nazardan tahlil qilinadi. Tadqiqotda arxitekturaga oid termin va nomlarning shakllanishi, ularning semantik-struktural xususiyatlari, etimologik manbalari hamda milliy-madaniy mazmuni yoritiladi.

Kalit sozlar: Arxitektura madaniyati, til tizimi, arxitektura terminlari, lingvistik tahlil, semantika, etimologiya, lingvomadaniyat, madaniy konsept.

Аннотация: В данной статье с лингвистической точки зрения анализируются исторические этапы развития архитектурной культуры и её отражение в языковой системе. В ходе исследования рассматриваются процессы формирования архитектурных терминов и наименований, их семантико-структурные особенности, этимологические источники, а также национально-культурное содержание.

Ключевые слова: архитектурная культура, языковая система, архитектурные термины, лингвистический анализ, семантика, этимология, лингвокультурология, культурный концепт.

Abstract: This article provides a linguistic analysis of the historical stages of the development of architectural culture and its reflection within the language system. The study examines the formation of architectural terms and names, their semantic and structural features, etymological sources, as well as their national and cultural significance.

Keywords: architectural culture, language system, architectural terminology, linguistic analysis, semantics, etymology, linguoculturology, cultural concept.

Me'morchilik terminlari insoniyat sivilizatsiyasining eng qadimiy davrlaridan boshlab shakllana boshlagan. Me'morchilik – bu nafaqat moddiy madaniyat mahsuli, balki til semantik va lingvomadaniy boyligining ham ko'zguvidir. Har bir me'moriy inshoot, har bir qurilish uslubi, bezak elementi, bino tarkibiy qismi – bularning barchasi til orqali nomlanadi va tushuniladi.

O'zbek tilida mavjud bo'lgan qadimiy me'morchilik atamalari arab, fors, turkiy va keyinchalik rus hamda ingliz tillaridan o'zlashgan qatlamlarga ega. Masalan, koshin, peshtoq, ravza, ayvon, mehrob, muqarnas, ziyoratgoh kabi birliklar islom davri me'morchiligiga oid bo'lib, arabcha va forscha ildizlarga ega. Shu bilan birga, to'sin, suvor, devor, sandal, uy, hovli, mehmonxona kabi so'zlar turkiy ildizli va xalq me'morchiligi bilan bog'liq.

Tarixiy manbalarda, xususan, Amir Temur davridagi me'morchilikka oid yodgorliklar nomi va ularni tavsiflovchi leksik birliklar mavjud. Go'ri Amir, Shohi Zinda, Ulug'bek madrasasi kabi obidalarni tasvirlovchi matnlarda me'morchilik terminlari keng uchraydi.

O'zbekistonda XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab, qurilish va arxitektura sohasida rus tilidan o'zlashgan terminlar kuchayadi: armatura, konstruktsiya, ark, kolonna, plita, projekt, kafel, balkon, karkas, beton, monolit va boshqalar. Bu holat o'zbek tilining terminologik tizimiga sezilarli ta'sir ko'rsatgan. Ayniqsa, konstruktsiya, planirovka, rekonstruktsiya kabi so'zlar mutaxassislar orasida keng ishlatiladi.

So'nggi yillarda esa ingliz tilidan bevosita kirib kelayotgan terminlar salmog'i ortmoqda: dizayn, interyer, mansard va h.k. Bu terminlar ham tarjima qilinmasdan, ba'zan to'g'ridanto'g'ri yoki fonetik o'zgarishsiz iste'molda bo'lib qolmoqda. Shu

o‘rinda, tarjimada muqobil izlash, semantik yondashuv, milliy madaniyatga moslashtirish kabi masalalar yuzaga chiqmoqda.¹

Globalizatsiya va xalqaro arxitektura madaniyatining rivojlanishi til tizimlariga yangi so‘zlar va konstruksiyalarni olib kiradi. O‘zbek tili bu jarayondan chetda qolmagan. So‘nggi o‘n yilliklarda ingliz tilidan terminlar to‘g‘ridanto‘g‘ri o‘zlashtirilmoqda. Misol uchun:

Inglizcha	Ruscha	O‘zbekcha
Façade	Фасад	Fasad / old tomon
Frame	Каркас	Karkas
Loft	Лофт	Loft
Dome	Купол	Gumbaz
Column	Колонна	Ustun

A.S. Grinev o‘z tadqiqotida ingliz va rus tillarida arxitektura terminlari madaniy asoslar bilan chambarchas bog‘liq ekanligini ta’kidlaydi. U terminlarni tipologik tasniflab, ularning tarjima strategiyalarini o‘rganadi.²

O‘zbek tilida esa ba’zi terminlar rus tilidan kalka yo‘li bilan kirgan: arxitektor, balkon, panel, planirovka, rekonstruktsiya, restavratsiya kabi. Biroq ba’zi hollarda ushbu terminlar hech qanday semantik qayta ishlovsiz o‘zlashtirilgan, bu esa milliyl eksik me’yorlarni buzadi.

Ingliz tilidan bevosita kirgan render, design, smart house, minimalism, eco-house kabi terminlar o‘zbek tilida ba’zan ayni yozilishi bilan, ba’zan esa fonetik tarzda talaffuz qilinadi: rendr, dizayn, minimalizm.

Tarjimonlar va tilshunoslar ushbu terminlarni quyidagicha muqobillash strategiyalaridan foydalanib taklif qilishmoqda:

Kalka usuli: smart house → aqlli uy

Izohli tarjima: vaulted ceiling → qavariq shiftli xona

¹Djumashev A. Yangichaqurilishterminlarivaularmuqobillariniqo‘llashningdolzarbmuammolari, “Tilshunoslikningdolzarbmasalari” ilmiy-nazariyanjumanimateriallari, ToshDO’TAU, 2022 y.

²Гринеv A.C. Основы терминоведения– М.: Логос, 1998.

Transliteratsiya: render → rendr

Fonetik moslashtirish: design → dizayn

Bu metodlar orasida kalka usuli eng samarali bo‘lishi mumkin, biroq u doimo semantik to‘liqlikni ta‘minlay olmaydi. Shu sababli tarjima jarayoni lingvistik emas, balki madaniy hamkorlik bo‘lishi ham zarur.

Me‘morchilik va qurilish sohasidagi terminlarni tarjima qilish lingvistik jihatdan murakkab va ko‘p qirrali jarayon hisoblanadi. Tarjimashunos olim V.N. Komissarov ta‘kidlaganidek, har qanday tarjima — bu nafaqat tilni o‘zgartirish, balki madaniy kontekstni ham moslashtirishdir. Ayniqsa, me‘morchilik sohasida bu jihat ayniqsa muhim, chunki arxitektura nafaqat texnik, balki estetik va madaniy tushunchalarni ham ifodalaydi.

Masalan, ingliz tilidagi scraper so‘zi texnik jihatdan “qirg‘ich” deb tarjima qilinishi mumkin, biroq qurilish kontekstida bu termin maxsus mashina – yer qazish, silliqlash, tekislash uchun ishlatiladigan qurilma ma‘nosini beradi. O‘zbek tilida esa bu ma‘noni anglatadigan aniq muqobil yo‘q, shuning uchun bu atama transliteratsiya yoki izohli tarzda berilishi mumkin: shaber (yer silliqlovchi qurilma).

Yana bir misol — cornice. Bu so‘z inglizcha kontekstda binoning yuqori qismidagi gorizontaal bezak elementini bildiradi. Rus tilida карниз, o‘zbek tilida esa bu so‘z karniz shaklida qo‘llaniladi. Biroq karniz so‘zi xalq orasida deraza parda iladigan yog‘och element sifatida tushuniladi, bu esa terminologik chalkashlikka olib keladi.

Me‘morchilik va qurilish tilida qisqartmalar keng tarqalgan. Bular rasmiy hujjatlar, me‘yoriy hujjatlar, texnik chizmalar va loyihalarda keng qo‘llaniladi. Ammo ushbu qisqartmalar tilshunoslik nuqtai nazaridan bir qator muammolarni yuzaga keltiradi.

Eng ko‘p qo‘llaniladigan qisqartmalar:

SNiP – Строительные Нормы и Правила (qurilish me‘yorlari va qoidalari).

BTO – Boshqaruvning texnologik obyektlari.

MBP – Markaziy boshqaruv pulti.

TIL – Texnik ishchi loyiha.

ALT – Avtomatik loyihalash tizimi.

Aksariyat hollarda bu qisqartmalar rus tilidagi shakli bilan qo‘llaniladi. Masalan, SNi Patamasi o‘zbek tilida tarjima qilinmasdan hujjatlarda, og‘zaki nutqda ham o‘sha ruscha shaklda ishlatiladi. Ba’zida esa o‘zbekcha variant — QMQ (Qurilish me’yorlari va qoidalari) — taklif qilinadi, ammo keng tarqalmagan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati :

1. Djumashev A. Yangicha qurilish terminlari va ular muqobillarini qo‘llashning dolzarb muammolari, “Tilshunoslikning dolzarb masalalari” ilmiy-nazariy anjumani materiallari, ToshDO’TAU, 2022 y.

2. Комиссаров В.Н. Теория перевода. – М.: Высшая школа, 1990.

3. Гринев А.С. Основы терминоведения – М.: Логос, 1998.

4. Реформатский, А.А. Термин как член лексической системы языка/А.А. Реформатский. Проблемы структурной лингвистики. М.: Наука, 1967. - 103-125 b

5. Lakoff G. Linguistics and natural logic. - “Studies in generative/ semantics”, 1970, №1

6. Собиров А. Ўзбек тили лексик сатҳини системалар системаси тамойили асосида тадқиқ этиш. – Тошкент, 2004. – Б. 12.